

спроби співволодіння з травмою, усвідомлення її, пошуку зв'язку поточної і минулих травм і т.ін.

Таким чином, метою допомоги людині з посттравматичним синдромом є посттравматичне стресове зростання, тобто переосмислення травмуючих подій, формування життєвих перспектив, знаходження особистісних ресурсів, які б допомогли не просто вижити в обставинах, що загрожують життю, але і надали нового досвіду для реалізації його в соціально важливих для особистості сферах. Грунтуючись на біопсихосоціальной моделі здоров'я допомога при ПТСР має базуватись на комплексному підході, тобто медичній допомозі та інтегрованій психотерапії. Інтегрована терапія ПТСР відображає мультисистемний підхід та включає в себе всі підходи до терапії, об'єднані з багаторівневим розумінням організації людини.

DOI: 10.5281/zenodo.4399062

Васютинський В. О.

ПОЧУТТЯ ПРОВИНИ І ТОЛЕРАНТІСТЬ ДО НЕЗГОД У СУПЕРЕЧЛИВОМУ ЕФЕКТІ НЕКОНФРОНТАЦІЙНОЇ ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЇ СПІЛКУВАННЯ

У процесі розробки технологій підвищення толерантності до инакшости в контексті переживання колективної провини було поставлено завдання дослідити ефективність техніки рейтингового аналізу мотивів незгод між учасниками широких соціальних взаємодій. В основу цієї техніки покладено засади когнітивно-комунікативного розуміння проблематизації як чинника розвитку знань та мисленнєвих схем (Казміренко В. та ін., 2013).

Маючи на меті розкрити психологічний зміст зазначеної техніки, ми звернули увагу на такі важливі особистісні риси, як почуття провини і толерантність до незгод. Відповідно до структури «Великої п'ятірки» почуття провини розглядають як одну зі складових нейротизму, але також і згідливості, натомість толерантність до незгод пов'язують зі згідливістю та відкритістю (Amirazodi F. & Amirazodi M., 2011; Butrus N. &

Witenberg R., 2012; Einstein D. & Lanning K., 1998; Muris P., Meesters C., & van Asseldonk M., 2018). Отже, принаймні в контексті згідливості ці риси мають між собою позитивний зв'язок: схильність брати вину на себе, з одного боку, і поступливість та несперечливість – із другого – забезпечують здатність особи або групи до безконфліктної соціальної взаємодії.

Для оцінки ефективності планованого експериментального впливу було використано шкалу провини як стану з питальника провини (Kugler K. & Jones W., 1992) і шкалу толерантності до незгод (Teven J., Richmond V., & McCroskey J., 2013). Індикатори цих двох шкал було скомпоновано у вигляді анкети в Google-формі, що містила 24 вислови, які треба було оцінити за 5-бальною шкалою Лайкерта. Анкету поділено на дві аналогічні половини, у кожній із яких було по п'ять індикаторів провини (розкид сумарної шкали від 5 до 25 балів) та сім індикаторів толерантності (від 7 до 35).

За цією методикою було опитано 94 студенти Львівського національного університету імені Івана Франка. Порівняння оцінок обох половин анкети за обома шкалами за коефіцієнтом кореляції Спірмена показало високий рівень відповідності між ними: за шкалою провини як стану $\rho = .7$, $p \leq .001$; за шкалою толерантності до незгод $\rho = .57$, $p \leq .001$. Це дало підстави визнати першу і другу половини обох шкал за рівноцінні і надалі використати їх для фіксації відповідних показників до і після формувального впливу на випробуваних для встановлення його ефективності.

Експериментальну частину дослідження було проведено під час викладання дисципліни «Суспільствознавство та медіакритика» для студентів першого курсу бакалаврату Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Дослідження відбувалося на практичному занятті на тему «Психологічний зміст взаємних очікувань журналістів і споживачів інформації», яке було проведено зі студентами 12 груп. Загальна кількість охоплених студентів – 340.

Основний зміст заняття полягав у застосуванні техніки рейтингового аналізу мотивів незгод у взаємодії журналістів і

споживачів інформації. Студенти склали набір мотивів, рангували їх, визначаючи спільний рейтинг, обговорювали слушність місць у рейтингу тих мотивів, які опинилися на найвищих і найнижчих місцях, обґрунтовували доцільність зміни їхнього місця в рейтингу. Така проблематизація мала виразно неконфронтаційний зміст – по-перше, завдяки принциповій орієнтації процедури на безконфліктне спілкування, по-друге, через дистанційний характер самого заняття, що утруднювало ескалацію можливих непорозумінь.

Описана техніка поділялася на чотири варіанти, кожний із яких було застосовано в трьох групах. Відповідно до заданої спрямованості причин аналізованих незгод такі варіанти названо екстрапунітивним (приписування вини за незгоди споживачам інформації), інтропунітивним (звинувачування самих журналістів), імпунітивним (уникання звинувачень у бік одних або других) та конструктивним (пошук розв'язання проблем).

На початку кожного заняття студенти заповнювали 12 пунктів першої половини анкети, а наприкінці – другої. Відтак було отримано показники провини як стану і толерантності до незгод до і після експериментального впливу на випробуваних. Ми сподівалися зафіксувати значущі відмінності в результатах такого впливу залежно від його способу, закладеного у відповідній техніці.

Проте отримані дані не дали підстав для достатньо вірогідних висновків про наявність передбачуваних відмінностей між чотирма експериментальними групами. Певні тенденції, які можна було простежити, у кількісному вираженні не досягали статистично значущого рівня.

Водночас було зафіксовано інший феномен, психологічний зміст якого становить виразний інтерес. Ідеться про те, що в усіх чотирьох варіантах роботи зі студентами ми спостерегли посилення почуття провини та зниження толерантності до незгод.

Так, у групі з екстрапунітивним впливом середній показник почуття провини на початку експерименту становив 12.1 бала, а наприкінці – 14.3 ($p = .003$), а толерантності до незгод – 23.8 і 19.6 ($p = .000$). Аналогічні відношення мали місце

в решті груп: інтропунітивній – 11.1 і 14.2 ($p = .000$) та 23.9 і 20.3 ($p = .000$); імпунітивній – 12.2 і 14.1 ($p = .005$) та 23.7 і 19.9 ($p = .000$); конструктивній – 11.5 і 13.3 ($p = .01$) та 24.2 і 19.8 ($p = .000$).

Виходить, що чинником, який реально зумовив зафіксовані відмінності, став не спосіб експериментального впливу на випробуваних, а сам процес справляння такого впливу, факт участі студентів у роботі згідно із запропонованим їм змістом аналізу. І, що важливо, зміни обох досліджуваних показників відбулися в протилежних напрямках.

Розгляд такої тенденції до змін лише в контексті злагідності увиразнив би суперечливий зміст цієї базальної особистісної риси, що вимагало б неординарних пояснень. Проте врахування належності почуття провини до нейротизму і толерантності до незгод – до відкритості – дає змогу інтерпретувати виявлену залежність у межах відомих нам відношень.

Участь особи в інтелектуально та емоційно значущому спілкуванні з іншими людьми бодай на певний час актуалізовує її невротичні стани, у т. ч. й почуття провини як внутрішню реакцію на намагання заявити про власну позицію, а отже, протиставитися оточенню. Водночас мало усвідомлюваний тиск колективної думки посилює негативне ставлення до наявних чи можливих відмінностей, відтак послаблюючи толерантність до незгод.

Навіть неконфронтаційна проблематизація в суб'єктивно значущому контексті спілкування виконує свої психологічні функції: і невротизує, і конформізує особу як учасника соціальної взаємодії.